

Артеменко В.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

САМОТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ LONELINESS: SPECIFICS FOR WOMEN AND MEN

The article highlights an important issue of studying the impact of loneliness on people, with a special emphasis on the gender aspect. It is determined that the factors that influence the way of experiencing and expressing loneliness may differ between men and women. The importance of understanding that these are general trends and that individual experiences can vary significantly is emphasised.

The article suggests several possible reasons for this phenomenon, including socialisation and communication styles, stigma and vulnerability, social roles and responsibilities, and coping strategies. It is noted that gender roles and social expectations can influence the way men and women overcome loneliness

Keywords: *loneliness, men and women, cultural and social norms*

Вступ. На переживання самотності можуть впливати різні фактори, в тому числі й гендерні. Хоча самотність є універсальною людською емоцією, дослідження показують, що можуть існувати відмінності в тому, як її переживають і виражають чоловіки і жінки. Важливо зазначити, що це загальні тенденції, а індивідуальний досвід може сильно відрізнятись.

Під час проведення дослідження ми зіткнулися з проблемою низького відгуку з боку чоловічої статі, та небажанням до відкритого діалогу.

У дослідженні взяли участь жінки та чоловіки віком від 24 до 60 років. З них – 45 жінок і лише 20 чоловіків. Середній вік: 43 роки. 60% досліджуваних знаходилися вдома, 40% – вимушено переїхали (з яких 15% в межах в Україні, а 25% – закордон), 47 осіб (72%) – перебувають наразі в стосунках, 18 осіб (28%) – одинаки.

В чому ж можливі причини цього феномену.

Соціалізація та стилі спілкування: У багатьох культурах чоловіки і жінки соціалізуються по-різному, що може впливати на їхні стилі спілкування і соціальну взаємодію. Жінки часто надають більшого значення побудові та підтримці близьких стосунків, вони більш схильні висловлювати свої емоції та шукати емоційної підтримки від інших. З іншого боку, чоловіки можуть бути виховані так, що пріоритетом для них є самодостатність і незалежність, що може ускладнювати для деяких чоловіків пошук соціальної підтримки, коли вони відчувають себе самотніми.

Стигма та вразливість: Суспільні очікування і норми можуть впливати на те, як чоловіки і жінки сприймають самотність і як з нею

справляються. Чоловіки можуть стикатися з більш значною стигматизацією, пов'язаною з вираженням вразливості та емоцій, в тому числі самотності. Цей соціальний тиск може призвести до того, що деякі чоловіки будуть применшувати або уникати обговорення свого почуття самотності, що може загострити проблему.

Соціальні ролі та обов'язки: Гендерні ролі можуть впливати на типи стосунків, які формують люди, і на соціальні ролі, які вони виконують. Жінки, особливо в традиційних умовах, можуть мати більше шансів на міцні соціальні зв'язки через сімейні та громадські ролі, що може забезпечити більше можливостей для соціальної взаємодії та підтримки. Чоловіки, однак, можуть відчувати більшу ізоляцію через суспільні очікування автономії та самодостатності, що призводить до потенційного відчуття самотності.

Стратегії подолання: Дослідження показують, що чоловіки і жінки можуть використовувати різні стратегії подолання самотності. Жінки можуть бути більш схильні шукати емоційної підтримки і говорити про свої почуття з іншими, в той час як чоловіки можуть відволікатися або займатися чимось, щоб впоратися з самотністю. Дані отримані нами в дослідженні наведені на рис.1.

Рис 1 – Спосіб подолання самотності у чоловіків та жінок

Як ми бачимо на рал. 1, чоловіки більш схильні звертатися за підтримкою до друзів або нічого не робити (ігноруючи проблему). Жінки спираються на себе (переборюють самостійно – читають книжки, приділяють час саморозвитку та рефлексії) чи звертаються за допомогою до фахівців (психологів, психотерапевтів, коучів) та лікарів (обстеження, ліки тощо).

Важливо визнати, що ці гендерні тенденції не є універсальними для всіх людей, оскільки на переживання самотності впливає складна взаємодія особистих, соціальних і культурних факторів. Крім того, розуміння і ставлення суспільства до гендерних ролей та емоційного самовираження продовжує розвиватися, що може вплинути на те, як люди будуть переживати і сприймати самотність у майбутньому.

Самотність у чоловіків:

Соціальні очікування: Чоловіки часто стикаються з тиском суспільства, яке вимагає від них бути самодостатніми і стоїчними, не даючи їм змоги виявляти вразливість чи шукати емоційної підтримки. Це може призвести до більш інтерналізованого переживання самотності, коли чоловікам важко відкрито говорити про свої почуття.

Ізоляція та незалежність: Чоловіки можуть бути більш схильні до переживання самотності через відчуття ізолюваності через брак соціальних зв'язків. У деяких випадках це може бути пов'язано з вимогами роботи або суспільними нормами, які ставлять на перше місце індивідуальну незалежність.

Менше близьких друзів: Дослідження показують, що чоловіки, як правило, мають менше близьких друзів у порівнянні з жінками. Вони можуть мати ширші соціальні мережі, але їм може бракувати глибоко інтимних та емоційно підтримуючих стосунків, що може сприяти відчуттю самотності.

Відволікання та уникнення: Деякі чоловіки можуть справлятися з самотністю, займаючись роботою, хобі або іншими видами діяльності, які відволікають, а не безпосередньо вирішують емоційний аспект їхньої самотності.

Зовнішні фактори: На самотність також можуть впливати зовнішні фактори, такі як життєві обставини та можливості соціальної взаємодії. Наприклад, чоловіки і жінки можуть стикатися з різними проблемами, пов'язаними зі створенням і підтримкою дружби, що може впливати на їхнє відчуття самотності.

Самотність у жінок:

Емоційне вираження: Жінки можуть бути більш схильні виражати свої емоції та шукати емоційної підтримки у друзів, сім'ї чи груп підтримки. Їх часто привчають цінувати близькі стосунки та інвестувати в них, що може стати буфером від самотності.

Близькість і зв'язок: Жінки можуть бути більш зосереджені на якості своїх стосунків, цінуючи емоційну близькість і спілкування. Міцні емоційні зв'язки можуть діяти як захисний фактор від самотності.

Перехідний період і життєві зміни: Жінки можуть відчувати самотність більш інтенсивно під час певних життєвих змін, наприклад, коли вони стають самотніми матерями, виходять на пенсію або змінюють

сімейний статус. Соціальні ролі та стосунки, пов'язані з сім'єю та доглядом за хворими, також можуть впливати на їхнє відчуття самотності.

Роздуми: Жінки можуть бути більш схильні до роздумів, зациклюватися на почутті самотності або аналізувати причини, які його викликають, що може посилювати емоційні переживання.

Висновки:

Важливо пам'ятати, що ці закономірності є загальними тенденціями і що індивідуальні відмінності завжди відіграють значну роль у переживанні самотності. Крім того, суспільні норми та гендерні очікування постійно змінюються, що з часом може призвести до змін у тому, як чоловіки та жінки переживають та виражають самотність.

Підтримка відкритих дискусій про емоції та психічне здоров'я, боротьба з гендерними стереотипами та створення інклюзивного та емпатійного середовища може допомогти зменшити вплив гендерно зумовленої самотності та заохотити людей звертатися за підтримкою, коли це необхідно.